

СПЕЦИФИКА ОТРАЖЕНИЯ КОНТЕНТА КУЛЬТУРЫ В КОГНИТИВНЫХ ЕДИНИЦАХ ИТ

Саминжонова Шахноза Нумановна

Ферганский государственный университет преподаватель кафедры русской филологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10617018>

Аннотация

В настоящее время следует признать, что именно концепт является ключевым понятием когнитивной лингвистики. Однако, несмотря на то, что понятие концепт можно считать для современной когнитивистики утвердившимся, содержание этого понятия очень существенно варьирует в концепциях разных научных школ и отдельных ученых. В данной статье рассмотрены феноменологические и лингвистические когнитивные структуры, а также вопрос о типологии концептов в сфере информационных технологий и медиасфере.

Ключевые слова и выражения: медиапространство, ИТ, концепт, когнитивистика, научные школы, когнитивная структура, когнитивное пространство, информация, феномен.

Основная часть. Важнейшим разделом медиалингвистики является рассмотрение текстов массовой информации в когнитивном аспекте. Для того, чтобы получить объемное, максимально приближенное к реальности изображение того или иного предмета или явления действительности, необходимо не только детально изучить его внутреннее устройство и отдельные компоненты, но и представить их в движении, в действии, в естественных функциональных связях с окружающим миром. Именно это и позволяют сделать методы когнитивной лингвистики при изучении явлений человеческого языка. Язык как живой организм, его уровни и отдельные компоненты рассматриваются не как статичная система, имманентно, а в динамике, в связи с многочисленными факторами, находящимися за пределами языковой действительности и влияющими как на создание и производство речевых единиц и последовательностей, так и на их функционирование и восприятие.

Центральным для когнитивного подхода является понятие когниции. Сочетая в себе значение двух латинских слов - *cognitio* и *cogitatio*, русский вариант термина имеет двоякое значение: это и “познание”, и “познавание”. Иначе говоря, понятие “когниция” включает в себя как сам процесс приобретения знаний, опыта, так и его результаты. Таким образом, когниция понимается как проявление умственных, интеллектуальных способностей человека и включает осознание человеком самого себя, оценку самого себя и окружающего мира, построение особой картины мира - всего того, что составляет основу для рационального и осмысленного поведения человека.

Когнитивный подход позволяет сделать акцент на изучении сложных процессов, связанных с использованием языка для передачи и обработки информации, для организации современного знания и построения представлений об окружающем мире. Внимание исследователей все чаще привлекают вопросы построения языковой картины мира, а также связанные с ними проблемы категоризации и концептуализации.

Е. С. Кубрякова предлагает такое определение концепта: «*Концепт* – оперативная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, квант знания. Самые важные концепты выражены в языке».

В. В. Красных выделяет, кроме концепта, еще и такую когнитивную единицу, как когнитивная структура. «Когнитивные пространства и когнитивная база формируются когнитивными структурами, которые представляют собой содержательную (то есть имеющую определенное содержание-значение) форму кодирования и хранения информации. Когнитивные структуры суть определенным образом организованные и структурированные участки когнитивного пространства. Это своего рода «элементарные» единицы, то есть базисные, основные, с одной стороны, и далее неделимые и нечленимые – с другой. Когнитивные структуры формируют нашу компетенцию и лежат в ее основе»

В. В. Красных разграничивает два типа когнитивных структур: феноменологические и лингвистические когнитивные структуры.

Когнитивный подход позволяет рассматривать медиа тексты не только как отдельные произведения речи, но и как результат совокупной деятельности людей и организаций, занятых в производстве и распространении информации.

References:

1. Numanovna S. S. COGNITIVE UNITS OF LANGUAGE AS AN OBJECT OF RESEARCH IN INTERDISCIPLINARY SCIENCES //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS". – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 62-66.
2. Numanovna S. S. et al. Classification of Phraseological Units of the Modern Russian Language and their use in the Speech of Speakers //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMiy JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 32-34.
3. Саминжонова Ш.Н. Изучение природы когнитивной лингвистики: предположения и обязательства // International scientific journal of Biruni. 2022. №2. С. 269-273.
4. Саминжонова Ш. Н. Когнитивные Единицы Языка Как Объект Исследования Современного Русского Языка //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 30. – С. 124-125.
5. Саминжонова, Ш. Н. (2023). ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(9), 148–150.